

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧЁТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Хожиева Насиба Баходировна

Преподаватель Бухарского Азиатского международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506208>

Аннотация. В данной статье рассказано о совершенствовании методики развития социальных компетенций будущих учителей на основе дисциплины методика воспитательной работы с учётом международного опыта.

Ключевые слова: международный опыт, воспитательная работа, будущий учитель, социальные компетенции, методика, развитие, совершенствование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tajribani hisobga olgan holda tarbiyaviy ish uslublari intizomi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: xalqaro tajriba, tarbiyaviy ish, bo‘lajak o‘qituvchi, ijtimoiy kompetensiyalar, metodologiya, rivojlantirish, takomillashtirish.

Abstract. This article talks about improving the methodology for developing the social competencies of future teachers based on the discipline of methods of educational work, taking into account international experience.

Keywords: international experience, educational work, future teacher, social competencies, methodology, development, improvement.

Динамизм общественно-экономического развития в стране не может не отражаться на процессе социализации будущего учителя и его социально-профессионального становления. При всей многосложности и многогранности средств решения задачи оптимизации процесса социально-профессионального роста личности, ее социальной компетенции, центром осмысления реальностей и перспектив общества становится высшее образование.

Проблема развития социальной компетенции будущих учителей как предпосылки их последующей успешной социализации в условиях начала профессиональной деятельности и адаптации в социуме лежит в русле основных направлений развития педагогической науки.

Концептуальные идеи воспитания социально значимых качеств личности выдвигали К.А. Абульханова-Славская, С.К. Аннамуратова, А.Г. Асмолов, О. Мусурманова и др.

Вместе с тем, теория и практика развития социальной компетенции будущих учителей все еще находится в стадии творческой разработки. Многие ее аспекты дискуссионны, а некоторые аспекты только выявлены. Это, в первую очередь, относится к вопросам, связанным с анализом процесса адаптации молодых учителей в социуме и профессиональной среде и их ресоциализации. При этом развитие педагогического опыта того или иного социального имиджа учителя, обусловленного не только особенностями личности, но и содержанием и характером приобретаемой профессии, осуществляется, в

основном, средствами развития общих представлений о состоянии, проблемах и функционировании современного образования и более широких знаний из области профессиональной этики.

Основная роль в формировании личности современного ребенка принадлежит будущему учителю, который наряду с общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями обязан обладать и воспитательной компетенцией.

Изучение учебной дисциплины «Методика воспитательной работы» способствует развитию у будущих учителей способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

Среди социальных компетенций будущих учителей можно выделить: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения будущих учителей; способность организовывать сотрудничество будущих учителей, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность будущих учителей, развивать их творческие способности.

Все эти компетенции и составляют социальную компетенцию будущих учителей, которая заключается в способности не только передавать знания и формировать умения и навыки, но и воспитывать ребенка, а также формировать его как личность.

Под социальной компетенцией мы понимаем возможности будущего учителя сопровождать личностное развитие детей на различных этапах воспитания в соответствии с ценностно-целевыми установками современного общества.

Основу социальных компетенций будущего учителя составляет особая педагогическая структура, включающая в качестве смыслообразующих следующие структурные компоненты: мотивационно-ценностный, интеллектуальный, коммуникативный компоненты, компонент социальной перцепции, творческий и духовно-нравственный компоненты.

Проблема развития социальных компетенций у будущих учителей связана с нахождением эффективных методов развития структурных компонентов воспитательной работы у будущих учителей в процессе обучения в высшем образовательном учреждении. Прежде чем будущий учитель научится реализовывать педагогические условия успешного обучения и воспитания современных детей в своей профессиональной деятельности, он сам должен всему научиться в процессе обучения в высшем образовательном учреждении. При этом важно находить и внедрять в учебный процесс такие методы обучения, которые направлены на развитие воспитательной работы будущих учителей.

В классификациях современных активных методов обучения имеются разнообразные методы, которые можно использовать в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности для развития воспитательной компетенции будущих учителей: тематические дискуссии, проблемные лекции, игровые упражнения, имитационные активные методы, в которых присутствует модель деятельности: неигровые и игровые.

Среди неигровых имитационных методов выделяются своей эффективностью деловые игры и ролевые игры, метод проектного обучения, психологические тренинги,

case-study, которые наиболее эффективны для формирования педагогических умений и навыков, решения педагогических задач, требующих активизации воспитательной работы.

Методы проектного обучения эффективны для анализа конкретных профессиональных задач и решения проблемных ситуаций, развития системного мышления и творческого потенциала и направлены на поддержание эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение и длительное удерживание внимания будущих учителей на решении профессиональной задачи.

В процессе проведения тренингов необходимые умения и навыки будущими учителями последовательно осваиваются, постепенно формируются и интегрируются в поведенческий репертуар личности.

Наиболее значимыми с точки зрения развития социальных компетенций являются: коммуникативный тренинг, тренинг развития уверенности в себе, тренинг креативности, тренинг сензитивности, тренинг формирования команды, тренинг эффективного общения с учениками и тренинг воспитания на основе здравого смысла.

Для развития способности к рефлексии личностных особенностей, осознания своих сильных и слабых сторон и личностных ресурсов для эффективного овладения профессией учителя, целесообразно изучать свои личностные особенности, составлять психологические портреты, разрабатывать научно-обоснованные рекомендации для коррекции личностных свойств, дальнейшего профессионального роста и развития социальных компетенций.

На наш взгляд, одним из самых эффективных способов развития социальных компетенций будущих учителей является педагогическая практика.

Во время педагогической практики будущий учитель длительное время находится в непосредственном контакте с учениками и должен организовать не только жизнь учеников, но и свою собственную профессиональную жизнь, подчинив её требованиям программы.

Таким образом, потребность общества в целостной системе образования и в будущих учителях, обладающих развитыми социальными компетенциями и способных к эффективной адаптации в социуме и профессиональной среде, разработка в педагогической науке вопросов, раскрывающих содержание и структуру социальной компетенции будущего учителя, а также формы и методы их развития в условиях обучения в педагогическом вузе.

Процесс развития социальной компетенции будущего учителя зависит от сущности и содержания понятия социальной компетенции будущего учителя, определяющие структуру модели, лежащей в основе данного процесса;

на основе выявления состояния и проблем адаптации выпускников педагогических вузов в социальной среде будут определены факторы, детерминирующие процесс ресоциализации молодых учителей;

социальное развитие будущих учителей будет рассматриваться как органическая часть целостного педагогического процесса формирования готовности будущего учителя к успешной актуализации элементов социальной компетенции на этапе применения их в практической деятельности в профессиональной среде;

в системе организации учебно-когнитивной деятельности педагогического вуза развитие социальной компетенции будет выступать как образовательная цель и существенный фактор отбора средств социальной подготовки будущих учителей;

научно-методическое обеспечение данного процесса будет включать механизмы формирования субъектной включенности будущего учителя в процессы социального развития в учебной и внеучебной деятельности для подготовки к выполнению новых статусно-социальных ролей в профессиональной среде.

Описание социальных компетенций будущего учителя в качестве основы для разработки средств их развития является производным от целостной модели социальной компетенции педагога и отражает качества будущего учителя как субъекта социальной жизнедеятельности в социуме и профессиональной среде в саморазвитии и обращается к уровням формируемого индивидуально-психологического, социально-психологического и мировоззренческого опыта, а также ценностно-смысловой сферы личности, и наполняется конкретным содержанием и осуществляется на основе социально-пространственного, образовательного, личностно-развивающего и созидательного подходов.

Соотношение роли механизмов социализации (приспособление, наследование, творческая самореализация) у будущих учителей различно – положение, нашедшее отражение в ролевой теории личности. Согласно с этой концепцией социализация будущих учителей понимается как синергетический процесс. Личность учителя и процесс ее становления подчиняются объективной системно-ролевой закономерности, и человек становится личностью не иначе, как осваивая и выполняя систему социальных ролей учителя; одновременно у него формируется эгосфера, т.е. самоорганизация и самореализация как субъекта жизнедеятельности в образовательной сфере. Таким образом, формируется системная ориентировочная основа социального поведения и деятельности, что находит отражение в понятии «личностная композиция социальных отношений» – интегрального личностного образования, определяющего «самость» личности будущего учителя, ее неповторимость и способствует эффективному исполнению пакета социальных ролей.

Структурные компоненты процесса реализации модели развития социальной компетенции будущего учителя детерминируют степень формирования социально-профессиональной направленности личности как свойства, в котором выражаются потребности, мотивы, установки и цели его жизни и деятельности.

На основании сформировавшейся личностной композиции социально-ценностных отношений и социально-профессиональной направленности личности формируется характер квалифицированной личности будущего учителя, определяющий социально ориентированную линию его поведения и представляющий из себя совокупность сравнительно устойчивых и постоянно проявляющихся черт и качеств, которые обуславливают особенности его индивидуального и социального поведения и взаимодействия с другими личностями.

С позиций педагогического целеполагания социально квалифицированный педагог – нравственно-волевой, духовно развитый, физически активный, социально адаптированный, психологически устойчивый человек, обладающий знаниями и способностями, необходимыми для жизни в современном обществе. Такая личность обладает определенными социокультурными характеристиками (совокупностью ценностей, потребностей, интересов и мотиваций), которые создают реальные предпосылки для успешного решения жизненных проблем, социального и профессионального самоопределения, достижения позитивных результатов в различных сферах жизни – духовной, семейной, общественной, профессиональной.

Проблема развития социальной компетенции будущего учителя должна решаться путем освоения правил поведения и образцов в высших образовательных учреждениях, регулирующих занятость, широкое использование различных средств ресоциализации на высокую профессиональную компетентность, деловые навыки; выявление ресурсов адаптации и выработку гибких стратегий поведения при изменениях спроса на рынке труда и занятости.

Анализ существующих образовательных программ показывает, что проблемы становления, совершенствования профессионального мастерства и формирования личности будущего учителя рассматриваются в процессе личностного и профессионального самосовершенствования будущих учителей на основе учёта позитивных и негативных явлений личностных и деятельностных характеристик будущего учителя.

Резервом, за счет которого можно значительно продвинуться в процессе развития социальной компетенции будущего учителя в ходе подготовки их к адаптации в профессиональной среде, является исследование мотивации молодых учителей.

Социальная компетентность связана с активностью будущего учителя и выражает не какую-либо отдельную черту, а всю совокупность черт жизнедеятельности будущего учителя, являясь концентрированным выражением их главного качества – социально-деятельностной сущности.

Социальная активность является интегральной характеристикой будущего учителя и включает: социальные качества (мировоззрение, образованность, дисциплинированность, организованность, ответственность, трудолюбие, инициативность, самостоятельность, коллективизм, конкурентоспособность и др.), психологические (развитый интеллект, волевые акты, разумные потребности, коммуникативные умения) и физические качества (крепкое здоровье и здоровый образ жизни).

Социальная активность будущего учителя проявляется в познавательной, идейно-нравственной, трудовой, общественной, творческой, экономической деятельности.

Таким образом, высшее педагогическое образование, ориентированное на минимуме знаний гуманитарного характера, и в основном на специальную подготовку будущего учителя в конкретном виде профессиональной деятельности, оставляет вне поля своего внимания некоторые стороны социальной жизни педагога, где трудовая функция является одной из многих социальных функций, которые приходится выполнять личности на протяжении всей жизни.

Теоретические и прикладные вопросы, рассматриваемые в русле определенных учебных дисциплин и отдельных свойств будущего учителя, не дают ему целостной картины педагогической реальности. Отсутствие единого концептуального базиса не позволяет упорядочить разнообразие целевых ориентиров, в качестве которых рассматриваются: предметные знания и соответствующие умения, мышление, мировоззрение, эмоционально-ценностные отношения, установки и аспекты социального сознания.

Процесс развития социально-ориентированной личности будущего учителя подчиняется общему закону воспроизводства общественной жизни: оказываясь после окончания учебного заведения в сфере социально-профессиональных отношений, сформировавшись до состояния, при котором они как субъекты включаются в эти отношения, приобретают созидательные качества, как одно из поколений общества

начинают полностью и всесторонне проявлять свои возможности социального субъекта. Такое развитие закономерно приводит к становлению субъективных качеств социально активного деятеля на квалифицированном уровне.

Основные критерии и показатели развитости социальной компетенции будущего учителя – на квалификационном уровне – включают: уровень интеграции профессиональных и общегуманитарных знаний; степень осознания своих гражданских прав и обязанностей; уровень овладения ценностями, убеждениями и интересами; стремление участвовать в общественном процессе; умение применять экономические, правовые знания в образовательной деятельности; осознание меры своей свободы и социальной ответственности; способность к гуманистическому ответу на вызов конкретной социальной ситуации.

REFERENCES

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Учебник. – М.: Просвещение, 1985. – 448 с.
2. Алишев Б.С. Особенности структуры ценностей современного студенчества // Профессиональное образование. – М., 2005. – № 3. – С. 73-79.
3. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества: Учебное пособие. – Казань: КФУ, 2004. – 238 с.
4. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.